

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 128 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari.....	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismaniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinoz To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	

O'ZBEKISTON JURNALISTIKASINING RIVOJLANISHIDA JADIDLARNING O'RNI: JURNALISTIKADA YANGI TREND

Murtozayeva Nigora Murtoza qizi
Samarqand Davlat Chet tillari instituti
Xalqaro Jurnalistika yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadidlarning jurnalistika rivojiga qo'shgan hissasi hamda ushbu jarayon natijasida internet jurnalistikasining shakllanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy va xalqaro matbuot taraqqiyotining internet jurnalistikasiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston matbuoti rivojlanish tarixini chuqur tahlil qilish hamda jurnalistikada nashr (publikatsiya) jarayonining evolyutsiyasini kompleks yoritishdan iborat.

Kalit so'zlar: jadidlar, publitsistika, matbuot, internet jurnalistikasi, Turkiston, media, yangiliklar, jurnalistika terminlari.

Abstract: This article analyzes the contribution of the Jadids to the development of journalism and examines the emerging trends of Internet journalism shaped by this process. It also explores the influence of national and international press development on Internet journalism. The main objective of the study is to provide an in-depth analysis of the historical development of the press in Uzbekistan and to comprehensively examine the evolution of publishing practices in journalism.

Key words: Jadids, publicism, press, Internet journalism, Turkestan, media, news, journalism terminology.

Аннотация: В данной статье анализируются вклад джадидов в развитие журналистики, а также тенденции формирования интернет-журналистики, возникшие в результате данного процесса. Рассматривается влияние развития национальной и международной прессы на интернет-журналистику. Цель исследования заключается в углублённом изучении истории становления прессы Узбекистана, а также всестороннем анализе эволюции издательской деятельности в сфере журналистики.

Ключевые слова: джадиды, публицистика, пресса, интернет-журналистика, Туркестан, СМИ, новости, журналистские термины.

KIRISH

O'zbekiston va unda yashayotgan xalqning tarixiga nazar solib qaraydigan bo'lsak, bir necha ming yilga borib taqaladi. Bunday deyishimizga sabab shundaki, u turli xalqlar tarkibida turlicha nomlarda yashagan, o'z davlatchiligiga ega bo'lgan eng ko'hna shajaralardan birdir. Ular qadimdan o'ziga tegishli va unga yondosh bo'lgan xalqlarga ziyo va ma'rifat ulashib kelgan xalq sanaladi. Turkistonda jadidchilik g'oyalari XIX asrning 90-yillaridan yoyila boshladi. Bu harakat XX asrning 30-yillari oxirlarigacha o'lka ijtimoiy-siyosiy hayotida muxim rol o'ynadi. O'zbekistonda matbuot hamda jurnalistikaning rivojlanishiga jadidlarning harakatlari peshqadam bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz. Ushbu maqola Yangi O'zbekiston jurnalistikasi tarixiga nazar soladi hamda ommaviy axborot vositasida yangi trendni zarur omillar sifatida o'rganadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Internet jurnalistikasi va jurnalistikada publikatsiyaning rivojlanishi haqida ko'plab ilmiy ishlar mavjud. Birinchi navbatda matbuotning tendensiyalanishiga ta'sir ko'rsatgan asarlar o'rganiladi va tahlil qilinadi. O'zbekiston kontekstida esa, jadidlarning Turkiston madaniyati rivoji hamda ijtimoiy-siyosiy faktorlar rolini ko'rsatadigan tadqiqotlar natijasida olingan ilmiy adabiyotlar tahlillar ko'rib chiqiladi:

1. Turkistonda hududiy ommaviy axborot vositalari rivojlanishi natijasida Yangi O'zbekiston matbuoti hamda jurnalistika roli.

2. Jadidlar faoliyatining bugungi jurnalistikaga ta'siri.
3. Ijtimoiy tarmoqlarda va matbuotda publitistikaning roli va ahamiyati.

Turkistonning madaniy markazlaridan biri bo'lgan Toshkent shahrida o'lkaning to'ng'ich gazetasi "Turkestanskiy vedomosti" 1870-yil 28-aprelda chiqa boshlagan edi. Ushbu gazeta Rossiya guberniya vedomostlariga tenglashtirilgan bo'lib, unga amaldorlar obuna bo'lishi majburiy edi. [1:17-534-5b]

Turkiston general-gubernatorligi bu gazeta orqali o'z g'oyalarini tarqatishni maqsad qilib qo'ygan bo'lsa-da, amalda matbuot o'lkani har tomonlama o'rganib hamda rus aholini Turkiston hayoti bilan tanishtirish, ularga madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy xabarlar berish borasida alohida ahamiyat kasb etgan edi. Turkistondagi birinchi o'zbek tilidagi gazeta "Turkiston viloyatining gazetasi" 1870-1883 yilgacha "Turkestanskiy vedomosti" gazetasiga "Ilova" tarzida chiqarilar edi. Bu gazeta bir oyda 4 marta – 2 marta o'zbek tilida va 2 marta qirg'iz tilida chiqa boshladi.

1883 yil 30 yanvardan 500 nusxada alohida gazeta sifatida chiqa boshladi. 1888 yilga kelib gazeta 600 nusxadagina bosilib, uning asosiy qismi majburiy obunachilarga aylantirilgan mahalliy amaldorlarga jo'natilgan. [1:28-60-82b]

"Turkiston viloyatining gazetasi"ning muharriri N. Ostroumov gazetaning o'quvchilari kamligini milliy tildagi dastlabki gazeta bo'lganligi va mahalliy aholi uchun pulga gazeta sotib olib o'qish yangilik ekanligi bilan izohlagan edi. Aslida esa Turkiston aholisi ziyolilari orasida Ismoil Gasprinskiy muharrirligida chiqqan "Tarjimon" gazetasi mashhurroq bo'lgan o'sha davrning o'zidayoq "Turkiston viloyatining gazetasi" xalq orasida katta obro'ga ega emasligi sabablarini ochishga ma'lum ma'noda harakat qilingan. Mazkur gazetaning moliyaviy ahvoli ancha og'ir bo'lib, ayniqsa 1912-yilning oxiri – 1913-yillarda mablag' yetishmasligidan gazetaning yopilish xavfi ham bor edi. Faqat Toshkentda mahalliy tilda xususiy gazetalari chiqarishga harakat qilinayotganligi, bu esa hukumatga qarshi kayfiyatlar tarqalishiga olib kelishini hisobga olgan Turkiston general-gubernatorligi "Turkiston viloyatining gazetasi"ni moliyaviy tomondan qo'llab turishga uringan edi.

Hatto, 1913 yilning 5 yanvarida Turkiston general-gubernatori harbiy vazirga xat yozib, ushbu gazetani bosib chiqarishga mablag' so'ragan, so'ralgan mablag'ning nechidir foizi qoplab berilganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Lekin "Turkiston viloyatining gazetasi" Rossiyaning boshqa joylarida, ya'ni Gelsingfros, Qozon, Qashg'ar, Boqchasaroy, Moskva, Omsk, Peterburg shaharlarida ham oz bo'lsada o'quvchilariga ega edi. Ushbu gazeta sahifalarida, Turkistonda boshqa milliy gazeta yo'qligi tufayli Ishoqxon Ibrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Mirmuhsin Shermuhamedov va shu kabi taraqqiyparvarlar madaniy-ma'rifiy mavzudagi maqolalari bilan qatnashib, mahalliy aholining dunyoviy ilmlarga, fan va texnika, boshqa xalqlarning ilg'or madaniy va adabiy merosiga qiziqishini kuchaytirganlar. Shu tariqa matbuot xalq uchun oyna bo'lganligi, jadidlarning qalami o'tkirligiga yaqqol na'muna bo'la oladi.

Bundan tashqari Turkiston xalqi oldidagi ulkan xizmatlari xurmat bilan yod etiladi. 1926-yilda Behbudiy vafotining 7 yilligi Turkiston, Turkiya, va Germaniyada (turkistonlik talabalar tomonida) keng nishonlanadi.^[13: 6-beit] Shundan aytishimiz mumkinki jadidlar qoldirgan iz yillar davomida tillarda doston bo'lib, hamisha biga yod bo'lib qoladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola sifatli va miqdoriy usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Tahlil qilishdan quyidagi metodlardan foydalandim.

1. **Adabiyotlar tahlili:** O'zbekiston va dunyo bo'ylab jadidlarning matbuot bilan bog'liq bo'lgan faoliyatini ilmiy maqolalar, kitoblar va boshqa manbalarni o'rganish.
2. **Kontent tahlili:** O'zbekistonning asosiy onlayn ommaviy axborot vositalarini kontentini tahlil qilish. Bu, internetda Turkiston matbuoti tarixi hamda jadidlarning bunga qo'shgan o'z hissalarini haqida tarqatilgan yangiliklar va ularning xalqaro miqyosdagi muvozanati haqida ma'lumot beradi.
3. **Sotsiologik so'rovnomasi:** O'zbek adabiyot shunoslari hamda OAV vakillari o'rtasida olingan so'rovnomalar va intervyular.
4. **Kvantitativ tahlil:** O'zbekiston va dunyo bo'ylab Jadidlarning OAV qo'shgan hissalarini internetda mavjudligi va ular tomonidan taqdim etilgan materiallar soni va sifatini o'rganish.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda Ommaviy axborot vositalarini raqamli formatga o'tishi xabarni yetkazib berish va uni qabul qilishda yangicha shart sharoitlarni yaratib berdi Albatta jurnalistikaning yangilanishi uni tendensiyalanishida Jadidlarning matbuotni takomillashtirib berganligi natijasida jurnalistika sohasida (WEB 2.0) ya'ni internetning

o'rni beqiyosdir. Ta'kidlash joizki jurnalistikaga bo'lgan talab kuchayib uning yangicha ko'rinishlari namoyon bo'la boshladi.

Milliy matbuotimizda publitsikaning tarixiy ildizlariga nazar soladigan bo'lsak, ko'pchilik tadqiqotchilar mavzuni taniqli jurnalist Ziyov Said "O'zbek vaqtli matbuoti tarixi" ga materiallar" asarida o'zbek matbuoti tarixi "Turkiston viloyatining gazetasi" nashr etilgan vaqtdan boshlangan deya ta'kidlaydi. Ammo xalqimiz madaniyati tarixida bugungi til bilan ataliyotgan – publitsika (lot: "ijtimoiy") lug'aviy ma'nosidan ma'lumki, davrning ijtimoiy, siyosiy va boshqa dolzarb masalalariga bag'ishlangan adabiy ijod turidir.

Publitsika taroziga ham o'xshaydi. Uning bir pallasida badiiy adabiyot, ikkinchisida jurnalistika turadi. Badiiy publitsika janrlari – ocher, esse, fletton, pamfletlarda badiiy adabiyot unsurlari ko'zga tashlanadi. Jurnalistikaning yangi turiga bo'lgan ehtiyoj internet jurnalistikasining tendensiyalanishiga sabab bo'ladi. XXI asr axborot texnologiyasi hamda internet asri bo'lganligi tufayli auctoriyaning kengayishi content tezligi va sifati natijasiga aylandi. Kontent istemolchiga veb-saytlar va ilovalar orqali yetkazilishi adresantlar uchun tezkor va qulay sharoitlarni yaratadi. Natijada jurnalistikadagi yangi trend deya internet jurnalistikasi aytishimiz mumkin.

O'zbekistonning internet jurnalistikasi sohasidagi muvaffaqiyatlari, nafaqat internet jurnalistikasidagi balki badiiy adabiyotimizni ravnaqi, mamlakatda axborot erkinligini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga jadidlarning faoliyatini yodda saqlab Yangi O'zbekiston kelajagi uchun amalda qo'llashimizni hisobga olishimiz muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston internet jurnalistikasi sohasi rivojlanishi va mediyaning o'rni tobora kuchayib borayotgani sir emas. Jadidlar faoliyatidan bizgacha yetib kelgan publitsikaning sir sinoatlarning mahsuli sifatida yuqorida keltirilgan gazeta va jurnallarni ko'rishimiz mumkin. Bu jarayon o'z navbatida jadidlarning metodologiyasini hamda ilmiy metodini bugungi kun yosh avloddan yetuk kadr ishlab chiqishda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uzhurriyat.uz.2016/09/03> publitsika.tarixiy.manba/
2. O'zR.MDA 1-jamg'arma, 28-ro'yxat, 60-ish; 82-bet
3. OzR MDA 1-jamg'arma, 17-ro'yxat, 534-ish, 5-bet
4. Остроумов. Н.П., "Сарты", Т., 1894г
5. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai>
6. www.literature.uz
7. www.library.ziyonet.uz
8. Naim Karimov. Mahmudxo'ja Behbudiy Toshkent-2010

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.